

ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ИНФРАТУЗИЛМА ЛОЙИХАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ТУШУНЧАСИ ВА АСОСЛАРИ

Мирзаева Моҳина Срождинова,

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225966>

Аннотация. Ушбу мақолада йўл-транспорт инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда коррупция тушунчасининг назарий-ҳуқуқий таҳлили, йўл-транспорт инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда коррупция ҳолати, йўл-транспорт инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда коррупциянинг тафсифи ҳамда, шунингдек мавзу билан боғлиқ муаммолар, хулоса ва таклифлар ёритилган.

Калим сўзлар: коррупция, йўл-транспорт инфратузилма лойиҳалари, йўл-транспорт инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда коррупция, инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда давлат харидлари, коррупциявий хавф-хатарлар.

Аннотация. В данной статье изучен теоретико-правовой анализ понятия коррупции при реализации проектов дорожно-транспортной инфраструктуры, состояние коррупции при реализации проектов дорожно-транспортной инфраструктуры, характеристика коррупции, а также как проблемы, выводы и предложения, связанные с темой.

Ключевые слова: коррупция, проекты дорожно-транспортной инфраструктуры, коррупция при реализации проектов дорожно-транспортной инфраструктуры, государственные закупки при реализации инфраструктурных проектов, коррупционные риски.

Abstract: This article describes the theoretical and legal analysis of the concept of corruption in the implementation of road transport infrastructure projects, the state of corruption in the implementation of road transport infrastructure projects, the characteristics of corruption, as well as problems, conclusions and proposals related to the topic.

Keywords: corruption, road transport infrastructure projects, corruption in the implementation of road transport infrastructure projects, public procurement in the implementation of infrastructure projects, corruption risks.

КИРИШ

Мамлакатимизда амалга оширилаётган йирик инфратузилма лойиҳалари уларнинг ривожланиш суръатларини сезиларли даражада ошириш ҳамда кенг кўламли даражада модернизация қилиш лозимлигини талаб қилади. Мутахассисларнинг фикрича иқтисодий ўсишнинг энг муҳим шартларидан бири инфратузилмани барча соҳаларда (хусусан, автомобиль ва темир йўл транспорти, энергетика ва бошқа соҳаларда) ривожлантириш бўлиб ҳисобланади. Муваффақиятли амалга оширилган инфратузилма лойиҳалари иқтисодиётнинг барча тармоқларини рағбатлантириш, шунингдек иш ўринларини яратишга имкон беради.

Инфратузилма – бу жамиятдаги кундалик ҳаёт ва иқтисодий фаолиятни таъминловчи асосий тузилмалар тўплами. Йўллар, электр ва сув таъминоти тизимлари телекоммуникация тизимлари, жамоат транспорти тизимлари шу жумлага киради. Транспорт ҳамда инфраструктура Ўзбекистон иқтисодиётида муҳим роль ўйнайди. Йўл-транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ҳудудларни, бутун мамлакат

иктисодиётини ривожлантириш, халқаро транспорт коммуникацияларига интеграциялашувнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Инфратузилма лойиҳаларига адекват сармоя киритилишига тўсқинлик қилувчи омиллардан бири бу инфратузилмани ривожлантириш учун ажратилган маблағларнинг коррупция ва фирибгарлик йўли билан ўзлаштириб юборилиши мумкин бўлган ҳақиқий ва тахминий хавф-хатарлар ҳисобланади.

Самарасиз қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий база, шунингдек, институционал салоҳиятнинг этишмаслиги ҳам инфратузилма соҳасида коррупция хавфини кучайтириши мумкин. Қурилиш индустриясининг табиати ва инфратузилма сектори қандай ишлаши ҳам коррупция ва иқтисодий жиноятларга нисбатан тизимли заифликларни келтириб чиқаради.

Амалга оширилаётган ислохотлар коррупциявий жиноятларнинг содир этилиш динамикасига муайян даражада таъсир этсада, давлат органлари мансабдор шахслари томонидан инфраструктура лойиҳаларини амалга оширишда коррупциявий жиноятларни амалга ошириш ҳолатлари учрамоқда.

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги директори Акмал Бурханов “Ўзбекистонда амалдорларнинг пора бериш ва пора олиш жинояти камайиб, бюджет пулларини талон-торож қилиш, мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш каби коррупциянинг янги турлари кўпайган¹. Бугунги кунга келиб эса мансабдор шахслар томонидан пора бериш ва олиш жиноятлари кескин камайган, бу 10 фоиз ҳам чиқмайди. Лекин афсуски, коррупциянинг янги турлари — давлат бюджети маблағларини талон-торож қилиш, фирибгарлик, яъни мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш каби жиноятлар, аксинча, кўпайган..» деб коррупция тўғрисида ўз фикрини билдириб ўтганди.

МЕТОДЛАР

Мақоланинг услубий асоси тизимли ёндашувга асосланади, унда илмий билимларнинг умумий тамойиллари ва усуллари, жумладан, синтез ва таҳлил, статистик, қиёсий ҳуқуқий усуллар, шунингдек, танланган тадқиқотни назарий моделлаштириш ва мантиқий ишлаб чиқиш қўлланилади.

ТАҲЛИЛ

Кенг миқёсли инфратузилма лойиҳалари одатда миллионлаб долларга тенг қийматга эга бўлиши мумкин. Г20 глобал инфратузилма истиқболлари таҳлилига кўра, 2040 йилга бориб инфратузилмага киритилаётган инвестициялар бўйича тафовут 14 триллион АҚШ долларига бориши кутилмоқда². Фақат 2018 йилнинг ўзида инвестициялар бўйича дефицит 400 миллиард АҚШ доллардан ошган³. Ҳукуматлар замонавий инфратузилмага бўлган молиявий ва моддий талабни қондира олмасалар, кўпинча хорижий ҳукуматлар ёки кўп томонлама институтлардан молиявий ёрдам ва ёрдам сўрашади ёки давлат-хусусий шериклик орқали хусусий капитални жалб қилишади.

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2024/10/18/korrupsiya/>

² <https://www.g20.org>

³ Alex Metcalfe, Davinder C. Valeri (2019), How Accountants can Bridge the Global Infrastructure Gap: Improving Outcomes Across the Entire Project Life Cycle. p.6, Association of Chartered Certified Accountants and Chartered Professional Accountants of Canada. <https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/strategy-risk-and-governance/strategy-development-and-implementation/publications/bridging-the-global-infrastructure-gap>

Хусусан, транспорт соҳасига назар ташлайдиган бўлсак, ҳисоб китобларга кўра йиллик 0,44 триллион АҚШ долларига яқин инвестиция эҳтиёжлари қондирилмаслиги тахмин қилинмоқда⁴.

Қонунчилигимизда “инфратузилма лойиҳаси” тушунчасининг умумий ҳуқуқий мезонлари мавжуд эмас. Бюджет кодексининг 49-моддасига кўра Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармасининг маблағларидан фойдаланиш йўналишларидан бири бўлиб ижтимоий жиҳатдан аҳамиятга молик миллий давлат дастурларини ҳамда ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш инфратузилмасини шакллантиришга доир лойиҳаларни грант асосида молиялаштириш ҳисобланади.

Инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш мезонларининг аниқ белгиланмаганлиги ва мавжуд тартибга солиш жараёнидаги камчиликларни тўғри таҳлил қилмаганлиги коррупционер мансабдор шахсларга ноқонуний фойда олиш учун катта имконият яратиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, қонунчилигимизда инфратузилма лойиҳасини тавсифловчи ҳеч қандай мезон қайд этилмаган. Бошқа ҳолларда, Жамғарма маблағлари ҳисобидан инфратузилма лойиҳаларини молиялаштириш тартибини тартибга солувчи нормалар бошқа қонунчиликка ҳавола қилинади. Қонун ости ҳужжатларида инфратузилма лойиҳалари мезонларини белгилаш масаласига аниқлик киритилмаган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 25.07.2022 йилдаги ПҚ-332-сон қарорига 1-Илова “Инвестициявий ва инфратузилмавий лойиҳаларнинг лойиҳаолди ҳужжатларини ишлаб чиқиш, комплекс экспертизадан ўтказиш ва тасдиқлаш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 5-бандида асосий тушунчалардан бири деб инфратузилма лойиҳасига — паст рентабелли ёки рентабелсиз ижтимоий, йўл-транспорт, сув хўжалиги ва муҳандислик-коммуникация объектларини қуриш, модернизациялаш, реконструкция қилиш ва кенгайтиришга қаратилган лойиҳа деб аниқлик киритилган.

Қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият органлари мазкур соҳани ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг инфратузилма лойиҳаларининг маълум бир гуруҳига (муайян ҳудуд учун зарур бўлган инфратузилма объектларига) боғламасдан ёки ҳар бир инфратузилма лойиҳаси учун алоҳида (аниқ инфратузилма объектини яратиш) ўрнатадилар.

Мавжуд ҳуқуқий механизмнинг йўқлиги иқтисодчиларга инфратузилманинг иқтисодий ўсишга таъсирини баҳолашга тўсқинлик қилганидек, статистик ходимларга инфратузилма активлари ва уларга инвестициялар бўйича статистик маълумотларни тўғри тўплаш ва қайта ишлашга, сиёсатчи ҳамда қонун ишлаб чиқувчиларга эса иқтисодий ўсиш ва инфратузилмани сақлаш бўйича сиёсатни ишлаб чиқишга тўсқинлик қилади.

Инфратузилма лойиҳалари объектларининг ҳам, уларни ташкил этиш ва фойдаланиш жараёнининг ўзига хос хусусиятларини белгиловчи юқорида қайд этилган жиҳатлар, бизнингча, бундай лойиҳаларни ишлаб чиқишни алоҳида ҳуқуқий тартибга солиш зарурлигини белгилайди.

Инфратузилмавий лойиҳаларни амалга ошириш соҳасидаги қонунчиликни тизимлаштириш зарур. Инфратузилма объектлари тушунчаси норматив ҳужжатларда қонуний равишда мустаҳкамланган бўлиши керак.

⁴ Осиё тараққиёт банки (ОТБ, 2017) ҳисоб-китобларига кўра, фақат Осиё учун 2030-йилгача сармоёга бўлган эҳтиёж 26 триллион АҚШ долларини ташкил этади.

Коррупция иқтисодий барқарорлик, давлат қонунчилиги, ижтимоий тараққиёт ва бирдамликка асосий таҳдиддир. Йирик ва мураккаб инфратузилма лойиҳалари коррупцияга айниқса мойил бўлиб келган. Харид қилиш жараёнининг мураккаблиги, инвестицияларнинг йирик ҳажми ва халқаро аҳамиятга эга йирик лойиҳаларни молиялаштиришнинг мураккаб молиявий моделлари коррупция хавфини янада оширади. Бундан ташқари, коррупция кўпинча жиноятчилар томонидан бошқа жиноятларни амалга ошириш ёки осонлаштириш учун қўлланилади.

Таҳлилларга кўра ўтган 2023 йил давомида энг кўп содир этилган коррупцияга оид жиноятлар ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш - 2 067 (2022 йилда 2 145), пора бериш - 894 (1 061), фирибгарлик - 769 (937), пора олиш - 121 (155) ва ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш - 125 (117) ҳисобланган⁵.

Тижорат йўналишларини ўрнатиш савдо алмашинувини, шунингдек, билим ва илғор тажриба алмашишни осонлаштиради. МСКинсей Глобал Институти дунёда кутилаётган ўсиш суръатини сақлаб қолиш учун инфратузилмага йилига ўртача 3,3 трлн. талаб этилишини маълум қилган⁶. Автомобил йўллари, темир йўллар, портлар ва энергия таъминоти инфратузилмаси глобал инвестиция эҳтиёжларининг қарийб 60 фоизини ташкил қилмоқда.

Ўзбекистон Республика Бош прокуратураси томонидан ўтказилган ўрганишлар натижасида 2022 йилда автомобиль йўлларини қуриш ва таъмирлаш билан боғлиқ жараёнларда содир этилган коррупциявий жиноятлар ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари таҳлил қилинган.

Хусусан, мазкур даврда жами 190 нафар шахслар автомобиль йўллари соҳасидаги лойиҳаларни қуриш-таъмирлаш, уларни эксплуатация қилиш ва йўл хўжалиги соҳасидаги ташкилотларни сақлаш ҳаражатлари учун ажратилган бюджет маблағларини талон-торож қилиш, давлат харидлари ва тендер жараёнларини суиистеъмолчилик ва бошқа қонун бузилиши ҳолатларига йўл қўйиш билан боғлиқ коррупциявий жиноятлар учун жавобгарликка тортилган.

Таҳлилларга кўра, жавобгарликка тортилган шахсларнинг 121 нафари транспорт вазирилик тизимига таалуқли корхона ва ташкилотларнинг, 59 нафари тадбиркорлик субъектларининг ва 10 нафари ҳокимликлар ҳузуридаги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг ходимларини ташкил қилади.

Таҳлиллар соҳада объектларни қуриш ва мукамал таъмирлаш учун ажратилган бюджет маблағларининг мақсадли сарфланиши ва ўзаро ҳисоб – китоб қилиш жараёнида тизимли камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланган.

Хусусан, мазкур даврда бу каби тоифадаги тергов қилинган жиноят ишлари бўйича жами 21 млрд. сўм бюджет ва бошқа маблағлар талон-торож қилинганлиги аниқланиб, 149 нафар шахслар жиноий жавобгарликка тортилган.

Бундан ташқари, автомобиль йўллари соҳасидаги лойиҳаларни қуриш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун пудратчиларни очик ва шаффоф тарзда танлаб олиш жараёнларида ҳам коррупция омиллари сақланиб қолаётганлигидан айрим “уддабурон шахслар” ўз шахсий манфаати йўлида фойдаланиб келмоқда.

⁵ <https://anticorruption.uz/uz/article/zbekistonda-korrupciiaga-oid-zinoiatlar-soni-kamaimoqda>

⁶ Garemo, N., Hjerpe, M., Mischke, J., et al. (2016). <http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps>. (Accessed on 21 July 2020)

ТАКЛИФЛАР

Шунингдек, йўл-транспорт инфратузилмаси лойиҳаларини амалга оширишда коррупцияга қарши кураш самарадорлигини ошириш бўйича қуйидаги таклифларни илгари сурмоқчимиз.

1. Жавобгарликни кучайтириш. Жиноят кодексига “Давлат харидлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш учун жавобгарлик” тўғрисида алоҳида модда киритиш лозим. Давлат харидларига оид процессуал қоидаларни қўпол ёки такроран бузиш нафақат коррупцияга оид далиллар мавжуд бўлса жиноий жавобгарликка тортиш учун асос бўлиши керак. Айрим ҳолларда жиноий жавобгарликни давлат харидлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларини такроран бузганлик учун шахс илгари маъмурий жавобгарликка тортганидан кейин белгилаш мумкин. Шу билан бирга, агар давлат харидлари тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилиши натижасида давлат бюджетига зарар етказилган бўлса, бевосита жиноий жавобгарлик масаласини кўриб чиқиш зарур. Бу мансабдор шахсларнинг масъулиятини оширади, шунингдек, фақат маъмурий ёки интизомий жавобгарликка тортилган тақдирда жиддий жазодан қочиш имконини бермайди.

2. Коррупцияга қарши курашда жавобгарлик масаласи ушбу иллатга қарши курашнинг муҳим қуроли ҳисобланади. Бугунги кунда дунё мамлакатлари иқтисодиёти ҳам миллий, ҳам халқаро даражада юридик шахслар орқали фаолият юритади. Кўпгина вазиятларда юқори даражадаги коррупция юридик шахсларнинг манфаатларига хизмат қилади. Бундай ҳолатда, жиноий жавобгарликни фақат жисмоний шахслар учун белгиланиши назаримизда нотўғри бўлади, чунки жазонинг фақат жисмоний шахслар учун белгиланиши, гарчи улар олий даражадаги мансабдор шахс бўлса ҳам юридик шахсларнинг жиноий хоҳишлари ва коррупцияни камайтириш учун етарли тийиб турувчи омил ҳисобланмайди. Шу муносабат билан юридик шахсларнинг коррупцион қилмишлари учун жавобгарликни белгилаш халқаро стандарт ва юридик амалиёт ҳисобланиб, коррупцияга қарши кураш соҳасида қабул қилинган халқаро ҳужжатлар ва миллий қонунчилик нормалари талабларига мос келади.

ХУЛОСА

Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги хулосага келиш мумкин, **йўл-транспорт инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишдаги коррупция** – бу йўл-транспорт инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишга масъул шахсларнинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиши. Мазкур соҳада жиноий жавобгарликни ҳамда юридик шахслар жавобгарлигини белгилаш коррупциявий хавф-хатарларнинг олдини олишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 22-апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сон Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 6 январдаги ЎРҚ-319-сон “Рақобат тўғрисида”ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.06.2021 йилдаги “Коррупцияга нисбатан муросасиз муносабат муҳитини шакллантириш, давлат ва жамият

бошқаруви органларида коррупция омилларини тубдан камайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6257-сон Фармони

4. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2022-йил 21-январдаги 255-сонли “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура ҳузуридаги қурилиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари ижросини назорат қилиш департаменти тўғрисидаги Низом”.
5. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2019-йил 8-ноябрдаги “Транспорт прокуратураси фаолияти самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги 59-Б-сон буйруғи.

ХАЛҚАРО НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР

1. Давлат харидлари ва давлат молиясини бошқариш соҳасида коррупцияга қарши курашиш бўйича қўлланма.
2. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенцияси: йирик оммавий тадбирларда коррупциядан ҳимоя қилиш стратегияси.
3. Жаҳон Савдо Ташкилотининг Давлат харидлари бўйича келишуви.
4. Garemo, N., Hjerpe, M., Mischke, J., et al.(2016).
5. <http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps>. (Accessed on 21 July 2020)
6. Rosenstein-Rodan, P. N. Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe / P. N. Rosenstein-Rodan // The Economic Journal. – Jun. – Sep., 1943. – Vol. 53, No. 210/211. – P. 202–211.
7. Jochimsen, R. Theorie der Infrastruktur / R. Jochimsen. – Tubingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1966. P 100.
8. Stein, J. Public Infrastructure and Monning Management / J. Stein, ed. – Newbury Park, Calif. : Sage Publications, 1988. P 22.
9. <https://www.g20.org>
10. Статистический комитет РУз/ открытые данные// развитие транспортных услуг в республике Узбекистан за 2017 год. — URL: 10.https://stat.uz/uploads/docs/uslugi_dekabr_2018_ru.pdf
11. <https://kun.uz/uz/news/2021/10/21/jinoyat-sodir-etgan-transport-sohasi-vakillarining-95-foizi-korrupsionerlar> ekani aytildi.
12. <https://anticorruption.uz/ru/item/2022/03/10/agentlikning-2021-jildagi-faoliyati-natizhalariga-bagishlangan-matbuot-anjumani> bolib o`tdi.